

ODDIY SO`ROVLARNI MODELLASH

Ibragimov Shavkat Mamirovich

Farg'ona davlat universiteti axborot texnologiyalari
kafedrasida katta o'qituvchisi, mail

Aliyeva Muyassarxon Ahlillo qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
muyassarxonaliyeva5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221152>

Annotatsiya:

Bu maqolada ddiy so'rovlarni modellash, ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tushuntirish, so'rovlarni modellashning muhimligi, ma'lumotlar tahlili, statistika, marketing, psixologiya, va boshqa sohalarida ma'lumotlar bazasini so'rovlarni yaratish usullari o'rganildi.

Kalit so'zi : MBBT, Access, tranzaksiya, makroslar.

Аннотация:

В этой статье мы обсудим, как моделировать распространенные запросы, собирать, анализировать и интерпретировать данные, важность моделирования запросов, как создавать запросы к базе данных в анализе данных, статистике, маркетинге, психологии и других изучаемых областях.

Ключевые слова: MBBT, Access, транзакция, макросы.

Annotation:

In this article, we will discuss how to model common queries, collect, analyze and interpret data, the importance of query modeling, how to create database queries in data analysis, statistics, marketing, psychology and other fields of study.

Key words: MBBT, Access, transaction, macros.

Oddiy so'rovlarni modellash, biror maqsad uchun ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tushuntirish jarayonidagi asosiy metodologik usul hisoblanadi. Bu usulning maqsadi foydalanuvchilarning talablarini, fikrlarini va munosabatlarini tushuntirish, shuningdek, qabul qilingan qarorlar, strategiyalar va mahsulotlarning rivojlanishi uchun kerakli ma'lumotlarni aniqlash va tahlil qilishdir.

Oddiy so'rovlarni modellash jarayonida, yig'ilgan ma'lumotlar vaqtincha ma'lumotlar bazasiga o'tkaziladi. Bu ma'lumotlar odatda ko'proq yuqori miqdorda bo'lishi mumkin, ammo ularga asosan odatiy savollar yoki to'plangan fikrlar bo'lishi mumkin. So'rovlar odatda elektron shaklda yuboriladi va qator boshqa elementlar bilan bir qatorda to'plashadi.

Keyinchalik, modellashtirilgan ma'lumotlar statistik analiz usullari orqali tahlil qilinadi. Bu, ma'lumotlar tahlili uchun qo'llaniladigan istatistik metodlar, misol uchun, o'rtacha qiymatlar, qo'lga tushirilgan chiziqli regresiya, faktor analizi va boshqalar, modellashtirilgan ma'lumotlar ustida o'rganiladi. Natijada, bu tahlillar foydalanuvchilar, turli strukturalarni aniqlashda yordam beradi va ularning talablarini, fikrlarini va munosabatlarini tushuntirishda yordam beradi.

Oddiy so'rovlarni modellashtirish jarayonida olishilgan ma'lumotlar tushuntiriladi va ta'lim va o'quv jarayonlari, marketing strategiyalari, ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqa sohalarda foydalaniladi. Oddiy so'rovlarni modellashtirish, ma'lumotlar analizi va tahlilining asosiy qo'llanmasi sifatida qabul qilinadi va bizning amaliyotimizning o'rtasida muhim o'rin egallaydi.

Tizim biznes ob'ektini qidirish uchun foydalanadigan atributlarni belgilashingiz mumkin. Ushbu ta'rif so'rov (qidiruv naqsh) deb ataladi. Bitta model ichida bir nechta so'rovlarni belgilashingiz mumkin.

Tizim modeldagi barcha tugunlarning barcha tanlangan javob atributlarini o'z ichiga olgan standart so'rovni yaratadi. Siz atributlarni qo'shish yoki o'chirish orqali standart so'rovni o'zgartirishingiz mumkin. Bundan tashqari, qo'shimcha so'rovlar yaratishingiz mumkin. Siz modellashtirayotgan modelga bevosita yoki bilvosita bog'langan har qanday biznes ob'ektining istalgan tugunidan so'rov atributlarini tanlashingiz mumkin.

Shunday qilib, siz model uchun oddiy va murakkab so'rovlarni belgilashingiz mumkin. Siz standart so'rov sifatida belgilagan so'rov qidiruv interfeysida sukut bo'yicha foydalaniladigan so'rovdur. Kengaytirilgan qidiruv bo'lsa, foydalanuvchi bu erda Qidiruv formasi maydonida belgilangan har qanday qo'shimcha qidiruv so'rovlarni tanlashi mumkin.

Qidiruv so'rovi bo'lmasa, barcha javob atributlari bilan avtomatik ravishda standart qidiruv so'rovini yaratishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun Standart so'rovni yaratish-ni tanlang .

Agar siz keyinroq boshqa so'rovni standart qidiruv so'rovi sifatida ishlatmoqchi bo'lsangiz, hozir foydalanmoqchi bo'lgan so'rov qatoriga Standart so'rov bayrog'i uchun indikatorni o'rnatish.

Boshqa qidiruv so'rovini yaratish uchun Yaratish-ni tanlang va mos ravishda Ism va Tavsif ustunlariga so'rov uchun nom va tavsifni kiriting.

ism :CUST_BY_NAME

Tavsif :Mijozni ismi bo'yicha qidiring

Qidiruv so'rovini tanlang.

Tafsilotlar : " *<request_name>* " so'rovining atributlari maydonida Qo'shish-ni tanlang .

Atribut yaratish uchun Atributlar/Tugun guruhlari ni tanlang .

So'rov atributlarini tanlash dialog oynasi paydo bo'ladi.

Shablonlar va tugunlar maydonida tugunni tanlang .

Tafsilotlar: Tugun atributlari ' *<tugun_nomi>* ' maydonida atribut yoki bir nechta atributlarni tanlang va Tanlash ni tanlang . Agar siz yo'l xaritasidagi "Tugun yaratish" bosqichida allaqachon atributlar guruhini yaratgan bo'lsangiz , uni shu yerda qayta ishlatishingiz mumkin.

Atribut nomi atributning texnik nomidir. Bu atributlarni qidirishda ishlatiladi, garchi texnik nom yoki tavsif ko'rsatilishi mumkin.

Majburiy emas: Kiritilgan mos yozuvlar atributini keyinchalik o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ushbu bosqichni bajaring.

Yo'lni tanlang va kerakli mos yozuvlar tugunining atributini tanlang. Malumot atributining nomi va tavsifi jadvalda ko'rsatiladi.

Majburiy emas: Atributlarni atributlar guruhlarida guruhlash.

Siz qidiruv so'rovi uchun javob atributlarini atributlar guruhlarida guruhlashingiz mumkin. Ular kengaytirilgan qidiruvlar uchun qidiruv natijalarida ko'rsatiladi, masalan Narx+Valyuta kombinatsiyasida, masalan, 100 EUR.

Guruh yaratish uchun Guruh ► qo'shish ni ► tanlang .

Guruhga atribut yoki boshqa guruh qo'shish uchun Guruhga topshiriq ► qo'shish ► ► ni tanlang . Qo'shmoqchi bo'lgan atribut yoki atributlar guruhini tanlang va Tanlash-ni tanlang .

Yozuvni yuqoriga, pastga, guruhning oxiriga yoki boshiga ko'chirish uchun Ko'chirish-ni tanlang .

Guruhda endi talab qilinmaydigan atributni olib tashlash yoki tanlangan guruhni o'chirish uchun O'chirish ni tanlang .

Majburiy emas: Ushbu atribut asosida filtrlash yordamida qidiruvni qisqartirish (tozalash) mumkinmi yoki yo'qligini belgilang.

Kengaytirilgan qidiruv foydalanuvchilariga filtrlash uchun ushbu atributdan foydalanishga ruxsat berish uchun Int ni tanlang. Navigatsiya katakchasi.

Majburiy emas: Atributning dolzarbligini belgilang.

Qidiruv natijalari ro'yxatidagi elementlarning joylashuviga ta'sir qilish uchun "Muvofiqlik" ustunida ushbu qidiruv so'rovi atributining vaznini o'zgartirishingiz mumkin . Siz atributga yuqori yoki pastroq vazn belgilashingiz

mumkin. Atributning vazni qanchalik baland bo'lsa, u ob'ektning dolzarbligini hisoblashda shunchalik ko'p ta'sir qiladi. Aloqadorligi yuqori bo'lgan narsalar qidiruv natijalari ro'yxatining yuqorisida joylashgan.

Ism va Familiya atributlarini o'z ichiga olgan qidiruv so'rovi bo'lsa, siz Familiya atributi uchun moslikni yuqoriga va Ism uchun moslikni past qilib belgilashingiz mumkin. Ismni qidirish vaqtida tizim keyinchalik qidiruv natijalarida Familiya atributida hit topilgan narsalarni Familiya atributida topilgan narsalarga qaraganda yuqoriroq ko'rsatadi.

Hisobotni yaratishda sizga yordam berish uchun Hisobot ustasidan foydalanishingiz yoki hisobotni o'zingiz yaratishingiz mumkin. Ushbu misolda siz ikkita so'rovni yaratish uchun Ma'lumotlar modeli ko'rinishidan foydalanasiz, so'ngra ma'lumotlar jadvallarini bog'lash uchun ikkita so'rov o'rtasida ma'lumotlar havolasini yaratish uchun asboblar palitrasidan foydalaning.

So'rovni yaratish uchun:

1. Reports Builder dasturini ishga tushiring (yoki agar ochiq bo'lsa, **Fayl > Yangi > Hisobot-ni** tanlang).
2. "Xush kelibsiz" yoki "Yangi hisobot" muloqot oynasida "**Yangi hisobotni qo'lda yaratish**" bandini tanlang, so'ng "OK" tugmasini bosing.
3. Ko'rsatilgan Ma'lumotlar modeli ko'rinishida asboblar palitrasidagi SQL so'rovi vositasini bosing, so'ng SQL so'rovi bayonoti dialog oynasini ko'rsatish uchun Ma'lumotlar modeli ko'rinishining ochiq maydoniga bosing.
4. **SQL Query Statement** maydoniga quyidagi **SELECT** bayonotni kiriting:

```
SELECT ALL CUSTOMERS_A1.CUST_FIRST_NAME,
CUSTOMERS_A1.CUST_LAST_NAME, ORDERS.ORDER_ID, ORDERS.ORDER_TOTAL
FROM CUSTOMERS CUSTOMERS_A1, ORDERS
WHERE (ORDERS.CUSTOMER_ID = CUSTOMERS_A1.CUSTOMER_ID)
ORDER BY CUSTOMERS_A1.CUST_LAST_NAME
```

Ma'lumotlar modeli ko'rinishida yangi so'rovingiz uchun ma'lumotlar modelini ko'rsatish uchun **OK** tugmasini bosing. Bu shunday ko'rinishi kerak:

Shakl 15-2 So'rov uchun ma'lumotlar modeli

1. **G_CUST_FIRST_NAME** guruhida **CUST_FIRST_NAME** tugmasini bosning va boshqa guruh yaratish uchun uni guruhning tepasiga torting.
2. **CUST_LAST_NAME** tugmasini bosning, so'ng uni yangi guruhga torting, shunda ma'lumotlar modeli endi quyidagicha ko'rinadi:

Mulk inspektorini ko'rsatish uchun yangi guruhni (**G_1**) ikki marta bosning va quyidagi xususiyatlarni o'rnatib:

- **Umumiy ma'lumot** ostida Name xususiyatini **G_Name** ga o'rnatib.

Sizning ma'lumotlar modelingiz endi shunday ko'rinishi kerak:

Hisobotningizni shunday saqlang **wrappedbreak_your_initials.rdf**.

Oddiy so'rovlarni modellash, ma'lumotlar analizi va tahlilining asosiy qo'llanmasi sifatida ko'rinadi. Bu usul, muhim ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishda yordam beradi, shuningdek, foydalanuvchilarning talablarini va fikrlarini tushuntirishga imkoniyat yaratadi. Xulosaviy ravishda, oddiy so'rovlarni modellash jarayoni quyidagi bosqichlarga ajratiladi:

Ma'lumotlarni to'plash: So'rovlar yordamida ma'lumotlar yig'iladi. Bu so'rovlarda odatiy savollar yoki foydalanuvchilarning fikrlari, talablari va munosabatlari to'plangan.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Yig'ilgan ma'lumotlar statistik metodlar yordamida tahlil qilinadi. Bu tahlillar foydalanuvchilar, turli strukturalarni va ko'rsatkichlarni aniqlashda yordam beradi.

Ma'lumotlarni tushuntirish: Tahlil natijalariga ko'ra ma'lumotlar tushuntiriladi va foydalanuvchilar, karor qabul qilish, strategiya rivojlanishi va mahsulot yoki xizmatni tuzish jarayonida foydalaniladi.

Oddiy so'rovlarni modellash jarayoni, boshqa, ko'p qiyinchilik va katta miqdorda ma'lumot talab etuvchi tahlil usullaridan farq qiladi. U quyidagi maqsadlarga muvofiq ko'plab sohalar uchun samarali va yengil ma'lumot olish va tahlil qilish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
2. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
3. Ne'matillayev, A. H., Abduqahhorov, I. I., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 61-64.
4. Tojimamatov, I., Usmonova, S., Muhammadmusayeva, M., & Xoldarova, S. (2023). DATA MINING MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(2), 60-63.
5. Nurmamatovich, T. I., & Azizjon o'g, N. A. Z. (2024). The SQL server language and its structure. American Journal of Open University Education, 1(1), 11-15.
6. Tojiddinov, A., Gulsumoy, N., Muntazam, H., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA. Journal of Integrated Education and Research, 2(3), 35-42.
7. Tojimamatov, I. N., Asilbek, S., Abdumajid, S., & Mohidil, S. (2023, March). KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARDA HADOOP ARXITEKTURASI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 2, No. 4, pp. 78-88).
8. Hakimjonov, O. U., Muhammadjonova, S. I., & Tojimamatov, I. N. (2023). MA'LUMOTLARNI INTELEKTUAL TAHLIL QILISHDA DATA MINING QO'LLASH. Scientific progress, 4(3), 132-137.

9. Karimberdiyevich, O. M., Mahamadamin o'g'li, Y. A., & Abdulaziz o'g'li, Y. M. (2023). MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARI ASOSIDA BASHORAT QILISH USULLARINI YARATISH. Journal of new century innovations, 22(2), 165-167.

